

Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT

Número do Processo: BR 10 2025 014883 8

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: CLAUDIO CRINITI

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

CPF/CNPJ: 80023320834

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Analista de sistemas, desenvolvedor de software, administrador de redes e bancos de dados e outros especialistas em informática (exceto técnico)

Endereço: Rua Comendador Martins n. 394 ap 44

Cidade: Santos

Estado: SP

CEP: 11050-310

País: Brasil

Telefone: 13996435576

Fax:

Email: criniticlaudio@hotmail.com

Dados do Pedido

Natureza Patente: 10 - Patente de Invenção (PI)

Título da Invenção ou Modelo de Utilidade (54): Mochila Térmica Multimídia com Tela OLED Flexível, Sistema de Vedação Magnética e Exibição Geograficamente Monetizada via Aplicativo Móvel

Resumo: A presente invenção refere-se a uma mochila térmica multimídia equipada com uma tela OLED flexível de 30 x 40 cm acoplada magneticamente à sua superfície frontal, combinando funções de isolamento térmico com exibição dinâmica de mídia geo localizada. A tela é alimentada por uma bateria recarregável interna e controlada remotamente por aplicativo móvel, permitindo veiculação de campanhas publicitárias em tempo real conforme a localização do entregador. O sistema integra hardware, software, fixação magnética, vedação térmica, rastreamento por GPS e microcontroladores, proporcionando geração de renda passiva aos usuários, com foco em motoboys, ciclistas e entregadores autônomos. Trata-se de uma solução vestível inovadora para o setor de logística de última milha e publicidade urbana descentralizada.

Figura a publicar: 1

Dados do Inventor (72)

Inventor 1 de 1

Nome: CLAUDIO CRINITI

CPF: 80023320834

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Analista de sistemas, desenvolvedor de software, administrador de redes e bancos de dados e outros especialistas em informática (exceto técnico)

Endereço: RUA COMENDADOR MARTINS 394 AP 44

Cidade: SANTOS

Estado: SP

CEP: 11050-310

País: BRASIL

Telefone: (13) 996 435576

Fax:

Email: criniticlaudio@hotmail.com

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Relatório Descritivo	Patente_Mochila_Termica_OLED_APOLO_SEM_Figuras.FINAL INPI.pdf
Desenho	Patente_Mochila_Termica_OLED_APOLO_SO com_Figuras.FINAL INPI.pdf
Comprovante de pagamento de GRU 200	Pag.pdf
Resumo	Resumo_e_Reivindicacoes_PATENTE_APOLO.pdf
Reivindicação	Reivindicacoes_PATENTE_APOLO_SEPARADO.pdf
Declaração de período de graça	Declaracao_Periodo_de_Graca_Art12_Criniti.pdf

Acesso ao Patrimônio Genético

- Declaração Negativa de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção não foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, o acesso foi realizado antes de 30 de junho de 2000, ou não se aplica.

Declaração de Divulgação Anterior Não Prejudicial

- Artigo 12 da LPI - Período de Graça.

Declaração de veracidade

- Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

**PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO**

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 17/07/2025 às 21:37, Petição 870250061711

TÍTULO DA INVENÇÃO

MOCHILA TÉRMICA MULTIMÍDIA COM TELA OLED FLEXÍVEL, SISTEMA DE VEDAÇÃO MAGNÉTICA E EXIBIÇÃO GEOGRAFICAMENTE MONETIZADA VIA APLICATIVO MÓVEL

CAMPO DA INVENÇÃO

A presente invenção se insere no campo técnico dos artigos pessoais e de transporte para entrega urbana, em especial mochilas térmicas para uso profissional, com aplicação nos setores de logística de última milha, delivery de alimentos, comunicação visual, publicidade dinâmica e tecnologia da informação aplicada à mobilidade urbana.

Trata-se de um produto híbrido que combina elementos da engenharia térmica, design ergonômico, eletrônica embarcada, integração com sistemas de geolocalização e veiculação de mídia digital, voltado à utilização por motoboys, ciclistas e entregadores autônomos.

A invenção pode também ser aplicada nas áreas de:

- Equipamentos de publicidade móvel (indoor e outdoor)
- Tecnologias portáteis de exibição OLED
- Transporte refrigerado leve
- Plataformas digitais de monetização descentralizada
- Sistema de autenticação e ativação remota por aplicativo móvel

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO – ESTADO DA TÉCNICA

Mochilas térmicas são amplamente utilizadas no setor de entregas urbanas, principalmente por profissionais autônomos que realizam transporte de alimentos, bebidas e outros itens perecíveis. Esses recipientes tradicionalmente se baseiam em uma estrutura de material isolante (como isopor ou E.V.A.) revestida por tecidos sintéticos, com foco em manter a temperatura interna por certo intervalo de tempo. Modelos clássicos, como as mochilas térmicas de empresas de delivery, apresentam

estrutura cúbica, alças acolchoadas, zíperes e, em alguns casos, divisórias internas ou reforços ergonômicos.

Contudo, apesar de seu uso massivo, o estado da técnica permanece conservador e restrito às funções térmicas e de transporte. Não há, até o presente momento, registro de modelos de mochila térmica que integrem uma tela OLED flexível de alta resolução, acoplada magneticamente com sistema de vedação térmica inteligente, aliada a um sistema de exibição de publicidade dinâmica controlada remotamente via aplicativo móvel com geolocalização e algoritmo de monetização.

A literatura técnica e os modelos existentes em bases de patentes nacionais e internacionais demonstram, no máximo, avanços em compartimentos de resfriamento passivo, inclusão de módulos de bateria para carga de celular, ou recursos estéticos voltados à visibilidade noturna — mas não incorporam meios técnicos de exibição ativa de conteúdo multimídia controlado em tempo real.

Além disso, há registros isolados de telas portáteis flexíveis, como aquelas aplicadas em cartões inteligentes, pulseiras eletrônicas ou displays publicitários montados em veículos. No entanto, essas soluções são estáticas em sua instalação, não apresentam integração com isolamento térmico, não são vestíveis e, principalmente, não propõem uma estrutura autônoma que transforma um entregador em um ponto de exibição geolocalizado com receita compartilhada por mídia veiculada.

Com isso, a presente invenção avança sobre múltiplos eixos de funcionalidade não resolvidos pela técnica anterior:

1. Acoplamento modular e removível de tela OLED com fixação magnética e vedação térmica
2. Alimentação autônoma com bateria recarregável e proteção do circuito contra variações de temperatura
3. Sistema integrado com aplicativo móvel e painel de controle para comerciantes, entregadores e gestor da plataforma
4. Monetização de campanhas por área geográfica, tempo de exposição, rota e interação do público

5. Possibilidade de exibição de vídeos em alta definição (até 4K), mesmo em ambiente externo, com proteção contra choques, umidade e calor

6. Funcionamento contínuo, personalizável e com múltiplas linguagens, permitindo uso por imigrantes, pessoas em vulnerabilidade e autônomos de baixa renda

Essa convergência de elementos estruturais, eletrônicos, logísticos e comerciais não possui precedente direto conhecido nas tecnologias atualmente em uso no setor de mochilas térmicas ou publicidade urbana portátil.

PROBLEMA TÉCNICO E VANTAGENS FUNCIONAIS DA INVENÇÃO

Apesar da ampla adoção das mochilas térmicas no setor de entregas urbanas, persistem diversos problemas técnicos não resolvidos relacionados à multifuncionalidade, capacidade de geração de receita adicional e integração tecnológica. O cenário atual apresenta as seguintes limitações técnicas concretas:

- Ausência de função adicional além do transporte de alimentos
- Inexistência de canal direto de monetização ou publicidade ativo no equipamento
- Falta de integração com sistemas móveis de exibição de mídia
- Baixa capacidade de adaptação ao cenário urbano de alta mobilidade
- Desperdício da visibilidade constante da mochila durante o tráfego em áreas comerciais
- Desconexão entre os entregadores e plataformas de marketing digital urbano

Diante desse cenário, foi concebida uma solução inovadora que transforma a própria mochila térmica em um meio publicitário de alto valor agregado, integrando uma tela OLED flexível de 30x40cm, acoplada magneticamente à estrutura principal da mochila, com sistema de vedação térmica especial que garante o isolamento do calor interno sem comprometer a integridade da tela.

O sistema se completa com a presença de um aplicativo móvel proprietário, que atua como painel de controle do conteúdo a ser exibido, interface de ativação dos anúncios, rastreamento por GPS e registro da audiência geográfica estimada. A mochila então se converte em uma unidade funcional de publicidade itinerante inteligente, sob controle remoto, com campanhas geolocalizadas, comissionamento automático por tempo ou distância e possibilidade de segmentação de público com base em mapas de calor e histórico de rotas.

As vantagens concretas da invenção incluem:

1. Função dupla: transporte térmico com isolamento e exibição multimídia integrada
2. Fixação magnética da tela com segurança e vedação térmica precisa
3. Alimentação elétrica autônoma com proteção contra superaquecimento e umidade
4. Sistema de controle remoto via app móvel intuitivo, multilíngue e de baixa curva de aprendizado
5. Renda complementar ao entregador, que se torna um ponto de mídia móvel ativo
6. Customização de campanhas por comércio parceiro, com controle em tempo real e feedback do desempenho
7. Redução do custo publicitário em áreas periféricas e mobilização da economia de base
8. Tecnologia inclusiva e escalável, viável para ser adotada por imigrantes, trabalhadores independentes e empreendedores locais

A solução proposta não se limita à estética ou adição de elementos superficiais. Pelo contrário, trata-se de uma nova estrutura funcional aplicada à mobilidade urbana, com inovação nas áreas de:

- Conectividade (5G, Wi-Fi, NFC)
- Publicidade digital dinâmica

- Engenharia de integração térmica–eletrônica
- Design modular urbano portátil
- Monetização descentralizada com rastreabilidade via IA

Por todos esses aspectos, a invenção proposta não se enquadra em um mero modelo de utilidade — ela introduz uma nova arquitetura funcional vestível, que reorganiza a relação entre mobilidade urbana, publicidade e renda, de forma ininterrupta, segura, e com impacto social significativo.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

Figura 1 – Vista frontal da mochila térmica com tela OLED flexível acoplada magneticamente à superfície externa.

Figura 2 – Vista posterior da mochila (lado das costas), evidenciando alças acolchoadas, zona de apoio lombar e área de ventilação ergonômica.

Figura 3 – Corte lateral detalhado da fixação magnética da tela OLED, evidenciando o sistema de vedação térmica e estrutura modular.

Figura 4 – Esquema do sistema de alimentação elétrica, incluindo bateria recarregável, controlador de energia e circuito de proteção térmica.

Figura 5 – Diagrama do fluxo de publicidade geolocalizada, demonstrando a relação entre comerciante, painel de controle e mochila em trânsito.

Figura 6 – Exemplo de campanha publicitária exibida em tempo real, com identificação da localização, tipo de comércio e hora de exibição.

Figura 7 – Layout técnico interno da mochila, evidenciando os compartimentos de isolamento térmico e a ausência de isopor tradicional.

Figura 8 – Vista simbólica do uso urbano do sistema: motoboy com mochila caída, poste com publicidade, estante de comércio local e bandeira do Brasil ao fundo.

DESCRIÇÃO COMPLETA DA INVENÇÃO

A presente invenção refere-se a uma mochila térmica multimídia com tela OLED flexível acoplada magneticamente, destinada ao uso por entregadores autônomos, motociclistas, ciclistas e demais agentes urbanos de logística leve, com o objetivo de transportar produtos perecíveis com isolamento térmico eficiente e, simultaneamente, exibir campanhas publicitárias geolocalizadas em tempo real.

Estrutura Geral

A mochila é composta por:

1. Corpo térmico isolado: estrutura principal confeccionada em material rígido ou semi-rígido, com isolamento térmico interno em E.V.A. de alta densidade ou estrutura equivalente, evitando o uso de isopor convencional. Possui forração interna lavável e tampa superior com vedação reforçada.
2. Tampa frontal plana adaptada à tela: área externa reforçada, posicionada no painel frontal, planejada para acoplamento perfeito da tela OLED.
3. Tela OLED flexível de 30x40cm: componente removível, leve, dobrável, de baixa espessura, com resolução suficiente para exibição de vídeos, imagens ou QR codes. A tela possui circuito embarcado com proteção térmica e porta de alimentação (USB-C).
4. Sistema de fixação magnética com vedação térmica: ímãs de neodímio estrategicamente distribuídos na estrutura da mochila e na base da tela, garantindo fixação estável e acoplamento seguro mesmo em ambientes externos, sem comprometer o isolamento térmico interno.
5. Compartimento técnico com bateria: área embutida, isolada termicamente, contendo bateria recarregável ultrafina, de capacidade estimada entre 5.000 e 10.000 mAh, com sistema de proteção contra superaquecimento, curtos e variações de carga.
6. Alças acolchoadas e reforços lombares: ergonomia desenvolvida para suportar longas jornadas com peso distribuído e circulação de ar nas costas do usuário.

7. Circuito de controle embutido: microcontrolador básico ou circuito passivo de alimentação dedicado exclusivamente à tela. Integração possível via Wi-Fi ou Bluetooth com o aplicativo móvel.

Sistema Multimídia Integrado

A tela frontal é alimentada por um aplicativo móvel próprio, instalado em smartphone do entregador. Este app é o coração da operação multimídia e permite:

- Controle remoto do conteúdo exibido
- Atualização automática por geolocalização
- Sincronização com campanhas publicitárias contratadas
- Medição de tempo de exposição e localização em tempo real
- Registro de rota e histórico de exposições
- Idioma multilíngue, com foco inicial no inglês e português

O conteúdo pode ser gerenciado por um painel de controle web acessado por comerciantes e agências. Eles selecionam campanhas, bairros, horários e perfil do entregador, tornando o sistema completamente personalizável.

Ciclo de Funcionamento

1. O entregador conecta a tela ao aplicativo via Bluetooth/Wi-Fi.
2. O sistema reconhece a rota e exibe a campanha correspondente à região geográfica.
3. A bateria alimenta a tela com autonomia de 6 a 12 horas.
4. Ao final da jornada, o app registra tempo, locais e interações.
5. O entregador recebe uma comissão por tempo/dia/área com base em regras programadas pela plataforma.
6. A tela pode ser removida com facilidade para recarga ou substituição.

Variações Construtivas

- A mochila pode ser feita em diferentes tamanhos e capacidades internas (18L a 35L).
- A tela OLED pode ser substituída por painéis LED de baixa voltagem em versões econômicas.
- O sistema pode funcionar de forma offline com looping de conteúdo, ou online com streaming via 4G/5G.
- O circuito pode incorporar sensor de temperatura e umidade, bloqueando a exibição em caso de falha térmica.
- A tela pode conter sensor de movimento que ativa ou pausa o conteúdo conforme o veículo estiver em deslocamento ou parado.
- Versões futuras poderão incluir câmera embutida para captura de provas visuais em casos de acidente.

Benefícios Estratégicos

- Geração de renda passiva complementar para entregadores
- Exposição publicitária em áreas antes inalcançáveis (comunidades, subúrbios, bairros de baixa penetração digital)
- Acesso simplificado e descentralizado ao mercado de mídia out-of-home inteligente
- Inclusão social e digital de trabalhadores autônomos com baixo investimento inicial

CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO POR TÉCNICO NO ASSUNTO (Art. 24 da LPI)

Todas as informações necessárias à reprodução fiel e funcional da presente invenção estão descritas neste relatório técnico de modo suficiente para que um técnico no assunto — engenheiro de produto, projetista de acessórios térmicos, desenvolvedor de hardware embarcado ou técnico em eletrônica aplicada — possa fabricar, montar e operar a mochila térmica multimídia proposta.

Os elementos descritos envolvem:

1. Estrutura física da mochila térmica, com materiais amplamente conhecidos na indústria (como E.V.A., lona térmica, tecido Oxford, PVC e materiais de isolamento térmico comumente aplicados em bolsas refrigeradas).

2. Sistema de fixação magnética, utilizando ímãs de neodímio de polaridade alternada, facilmente adquiridos no mercado, posicionados em padrão regular e compatível com a vedação térmica. A força magnética é suficiente para resistir ao deslocamento urbano em motocicletas e bicicletas, mesmo sob impacto leve.

3. Tela OLED flexível de 30x40cm, disponível comercialmente, com espessura reduzida (<1mm), podendo ser adaptada com case protetor em TPU e conectores USB-C ou diretamente soldados à controladora. A escolha do tamanho, resolução e nível de brilho pode variar, mas todas essas opções encontram-se disponíveis em fornecedores nacionais e internacionais.

4. Bateria recarregável ultrafina (power bank ou célula de polímero de lítio encapsulada), com sistema de proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento. Podem ser utilizadas baterias de 5.000 mAh a 10.000 mAh, com voltagem compatível com o consumo da tela (geralmente 5V/2A).

5. Microcontrolador de controle da tela, podendo ser um módulo ESP32, Arduino Nano, Raspberry Pi Zero ou similar, configurado para receber comandos via aplicativo e enviar imagens ou vídeos à tela.

6. Integração com aplicativo móvel, cuja comunicação pode ser feita via protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) ou rede Wi-Fi local. A interface de controle pode ser baseada em apps desenvolvidos em Flutter, React Native ou Android Studio, com bibliotecas de controle multimídia e APIs de geolocalização.

Essas tecnologias são amplamente documentadas, possuem manuais técnicos e podem ser integradas por qualquer equipe de nível técnico intermediário ou avançado, desde que disponha dos componentes listados, acesso a ferramentas básicas de prototipagem e conhecimento em montagem de sistemas embarcados.

A invenção, portanto, pode ser reproduzida fielmente a partir deste relatório, sem necessidade de consulta externa ou intuições experimentais, atendendo integralmente o requisito legal do artigo 24 da LPI.

UNIDADE TÉCNICO-FUNCIONAL (Art. 23 da LPI)

A presente invenção atende plenamente ao requisito de unidade técnico-funcional, conforme previsto no artigo 23 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), ao se constituir como um único objeto físico tridimensional, composto por componentes estruturais, eletrônicos e funcionais integrados de forma a desempenhar uma função única e indivisível: o transporte térmico de produtos com exibição simultânea de conteúdo multimídia em ambiente urbano.

Todos os componentes descritos nesta invenção — mochila térmica, tela OLED acoplada magneticamente, sistema de alimentação e o módulo de controle remoto via aplicativo — convergem para a execução de uma função principal combinada: servir como dispositivo de entrega com isolamento térmico, enquanto realiza a exibição de conteúdo audiovisual dinâmico para fins publicitários ou informativos.

Não se trata de duas invenções separadas (como uma mochila térmica e uma tela de publicidade), mas sim de uma estrutura unificada com funcionalidade acoplada, cuja sinergia entre os elementos físicos e eletrônicos é inseparável. A tela foi projetada para se acoplar especificamente à estrutura da mochila, com magnetismo e vedação térmica calculados para o uso urbano em movimento; o sistema de controle foi criado para operar com essa configuração, considerando rotas de entrega, exposição visual e segurança térmica dos produtos transportados.

Além disso:

- A tela não funciona de forma autônoma fora da estrutura projetada da mochila, sendo dependente do formato, energia, e fixação do sistema completo.
- A mochila, por sua vez, não possui a funcionalidade multimídia sem a presença da tela e do circuito de controle integrado.
- A função de geração de receita por publicidade só é viável na unidade completa do sistema — que combina mobilidade, exposição e localização.

Portanto, a invenção proposta representa um corpo técnico singular com funcionalidade unificada, plenamente enquadrada nos critérios legais de unidade técnico-funcional exigidos para o depósito de patente de invenção junto ao INPI.

EXEMPLOS DE CONCRETIZAÇÕES DA INVENÇÃO

A invenção pode ser concretizada de diversas formas técnicas, mantendo sempre os princípios estruturais centrais que caracterizam o sistema como uma mochila térmica multimídia funcional com integração modular e fixação magnética de tela OLED.

Exemplo Preferencial:

A forma preferida de concretização envolve:

- Mochila térmica de 45 litros, construída com corpo principal em E.V.A. rígido de 1 cm, revestido externamente com tecido impermeável (Oxford 600D) e internamente com material aluminizado térmico.
- Tela OLED flexível de 30x40 cm, com espessura inferior a 1 mm, colada ou encaixada em suporte magnético removível na face externa da mochila.
- Sistema de fixação magnética com ímãs de neodímio distribuídos em 6 a 8 pontos periféricos, embutidos de forma simétrica na área frontal da mochila, garantindo acoplamento firme, com vedação do calor interno.
- Bateria recarregável de 10.000 mAh, acoplada a um circuito controlador de energia com proteção térmica e porta USB-C para alimentação da tela.
- Microcontrolador ESP32, posicionado em compartimento vedado, que recebe comandos de um aplicativo móvel via Bluetooth e transmite as imagens publicitárias para exibição na tela.
- Aplicativo móvel com painel de controle do conteúdo, definição da área geográfica de exibição, tempo de campanha e relatórios de exposição por GPS.

Essa versão já foi parcialmente prototipada conforme descrito no anexo “Instruções para Protótipo” e pode ser montada em menos de 3 horas com materiais amplamente disponíveis no mercado.

Variações Construtivas Viáveis:

- Telas de diferentes tamanhos (ex: 20x30 cm ou 40x50 cm), desde que respeitem a curvatura e a flexibilidade do encaixe frontal.
- Sistemas de energia alternativos com bateria solar embutida no topo da mochila.
- Fixação por fitas adesivas de velcro técnico em vez de ímãs, para modelos de baixo custo.
- Troca da tela OLED por painéis LCD ultrafinos, mantendo a lógica de comunicação por app.
- Substituição da estrutura rígida por espuma de polietileno de alta densidade, para versões leves.

Comparação Técnica com Modelos do Estado da Técnica:

Critério Mochilas térmicas convencionais Painéis publicitários móveis (em motos) Presente invenção – Mochila APOLO

Isolamento térmico Sim Não Sim

Exibição de publicidade dinâmica Não Sim Sim

Geolocalização da campanha Não Parcial (GPS externo) Sim (via app com rastreamento)

Controle remoto via app Não Não Sim

Integração corpo multimídia Embutida e modular Inexistente Suporte mecânico externo

Variação de conteúdo Remoto, instantâneo Não aplicável Manual (USB ou cartão)

Observações Finais:

Os exemplos de concretização demonstram a versatilidade e viabilidade técnica do sistema, com aplicações reais, adaptáveis a diferentes perfis de entregadores e cidades. A estrutura foi pensada desde o início para:

- Viabilizar produção em escala com custo acessível.
- Operar em ambientes urbanos com movimento e impactos.
- Atender à legislação de segurança térmica e eletrônica.
- Oferecer retorno financeiro ao usuário por meio de campanhas.

A forma preferencial, inclusive, já foi testada em condições urbanas simuladas, com sucesso na exibição de conteúdo sob movimentação, calor, sol e uso prolongado de bateria, comprovando a aplicabilidade técnica da invenção.

REIVINDICAÇÃO INDEPENDENTE PRINCIPAL

1. MOCHILA TÉRMICA MULTIMÍDIA, destinada ao transporte térmico de produtos com exibição simultânea de conteúdo audiovisual dinâmico, caracterizada por ser constituída por um corpo térmico principal confeccionado em material rígido ou semi-rígido com isolamento térmico interno, estrutura externa projetada com superfície plana frontal destinada ao acoplamento de uma tela OLED flexível de alta definição, estando está fixada ao corpo da mochila por meio de sistema magnético perimetral que garante simultaneamente vedação térmica e encaixe removível, sendo a referida tela alimentada por bateria recarregável interna conectada a circuito controlador, e controlada remotamente por aplicativo móvel, o qual envia comandos e conteúdos audiovisuais para a tela através de comunicação sem fio, com possibilidade de geolocalização, atualização de campanhas, e exibição de publicidade sincronizada com a rota do usuário, formando um sistema único, integrado e funcional de transporte e mídia dinâmica portátil.

REIVINDICAÇÕES DEPENDENTES

2. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por possuir camada interna aluminizada refletiva, associada a espuma térmica de alta densidade, formando um conjunto de isolamento térmico otimizado que preserva a temperatura dos produtos transportados por até 4 horas consecutivas.

3. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por possuir tela OLED flexível com dimensões variáveis entre 20x30 cm e 40x50 cm, adaptável ao formato externo da mochila, com estrutura de proteção antirreflexo e invólucro resistente à água e impactos leves.

4. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por utilizar sistema de fixação magnética baseado em ímãs de neodímio encapsulados, dispostos de forma equidistante ao redor da tela, garantindo encaixe firme, vedação térmica e fácil remoção para manutenção.

5. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por conter bateria recarregável de polímero de lítio com capacidade superior a 10.000 mAh, acoplada a controlador eletrônico com sistema de proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito e descarga profunda.

6. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por apresentar sistema de comunicação sem fio baseado em módulo Bluetooth BLE 5.0 e/ou Wi-Fi, com microcontrolador integrado (ex: ESP32) que permite o recebimento de comandos e dados de um aplicativo móvel para atualização remota do conteúdo publicitário.

7. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por permitir a integração com sistema de geolocalização por GPS, vinculado ao aplicativo móvel, para exibição personalizada de campanhas publicitárias conforme a posição e a rota percorrida pelo entregador, gerando relatórios de alcance e engajamento em tempo real.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

- Figura 1 – Vista frontal da mochila térmica multimídia com tela OLED acoplada, em uso padrão por entregadores.
- Figura 2 – Vista posterior da mochila, destacando as alças acolchoadas e área de contato com as costas do usuário.
- Figura 3 – Corte lateral técnico mostrando o sistema de fixação magnética da tela e o isolamento térmico interno da mochila.

- Figura 4 – Diagrama elétrico do sistema de alimentação da tela OLED, incluindo bateria, controlador e conexão de dados.
- Figura 5 – Fluxograma do sistema de publicidade geolocalizada com envio e recebimento de conteúdo via aplicativo móvel.
- Figura 6 – Exemplo de campanha publicitária exibida na tela OLED com identificação da localização atual do entregador.
- Figura 7 – Layout técnico da estrutura interna da mochila, sem isopor, evidenciando o espaço para alimentos e eletrônica.
- Figura 8 – Representação simbólica do uso da invenção: mochila em uma moto tombada, ao lado de um poste e bandeira do Brasil, demonstrando a resiliência e contexto urbano do produto.

CONCLUSÃO TÉCNICA E ARGUMENTAÇÃO FINAL

A presente patente descreve e reivindica uma invenção original, funcional e aplicável industrialmente, que resolve de forma inovadora um problema técnico real no setor de entregas urbanas e publicidade móvel: a ausência de um dispositivo que combine transporte térmico com exibição dinâmica de mídia em movimento, de forma integrada, segura e personalizável.

Diferente de qualquer modelo utilitário existente, esta invenção não se limita a acoplar elementos já conhecidos, mas sim cria uma solução unificada e inédita, com corpo técnico único, integração total entre hardware e software, e aplicação imediata em publicidade geolocalizada, logística de última milha, delivery e marketing urbano.

Atende aos critérios exigidos pela LPI (Lei nº 9.279/96):

- Novidade (Art. 11): nenhum documento anterior apresenta as combinações estruturais, funcionais e eletrônicas aqui descritas.
- Atividade Inventiva (Art. 13): a solução proposta supera o estado da técnica com engenhosidade e integração não evidentes para um técnico no assunto.

- Aplicação Industrial (Art. 15): a invenção pode ser fabricada em larga escala com materiais e processos industriais conhecidos, sendo de interesse comercial imediato.
- Unidade Técnico-Funcional (Art. 23): um único corpo tridimensional funcional e indivisível.
- Suficiência Descritiva (Art. 24): todas as características, variações e exemplos estão descritos em detalhes suficientes para sua execução por qualquer técnico da área.
- Reivindicações Claras (Art. 25): as reivindicações descrevem de forma precisa e legalmente válida os limites da proteção requerida.

Além disso, foram fornecidas:

- Instruções de fabricação completas (materiais, métodos, eletrônica);
- Fluxogramas de uso e controle por aplicativo;
- Desenhos técnicos vetoriais com vistas internas e externas;
- Reivindicações dependentes que fortalecem o pedido em caso de ajustes do INPI.

Portanto, está **MOCHILA TÉRMICA MULTIMÍDIA COM TELA OLED FLEXÍVEL**, desenvolvida com critério técnico, visão de mercado e aplicação prática comprovável, deve ser deferida como patente de invenção, por reunir todos os requisitos técnicos e legais, além de atender a uma demanda atual da sociedade urbana conectada.

DESENHOS

Figura 1 – Vista Frontal da Mochila com Tela OLED Acoplada

Figura 2 – Vista Posterior com Alças

Figura 3 – Vista Lateral com Compartimentos Técnicos

Figura Técnica 3 – Corte Lateral com Fixação Magnética e Vedação Térmica

Figura 4 – Corte Transversal com Vedação Térmica e Fixação Magnética

Figura 5 – Refil Removível com Tela OLED Separada da Mochila

Figura 6 – Sistema de Conexão e Alimentação Elétrica do Display

Figura Técnica 6 – Exemplo de Campanha com Identificação de Localização

Figura 7 – Fluxograma do Sistema de Publicidade Geolocalizada via App

Figura 7 – Fluxograma do Sistema de Publicidade Geolocalizada via App

Figura 8 – Aplicação Simbólica com Motoboy, Cliente e Bandeira do Brasil

Seja bem-vindo *criniti999*

Gerar GRU (/pag/gru/gerar)

Minhas GRUs (/pag/minhasgrus/)

Alterar Senha

Sair do Sistema (/pag/sairSessao)

Filtro de busca

Data início

17/06/2025

Data fim

17/07/2025

Pesquisar

Resultado

Sr(a) Usuário: A confirmação ocorre 1 dia útil após a realização do pagamento.

GRU	Serviço	Valor	Situação	2ª via
29409162340390954	200 - Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT	70,00 R\$	Aguardando pagamento	Gerar 2ª via
29409162340362519	200 - Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT	70,00 R\$	Aguardando pagamento	Gerar 2ª via
29409162339623878	200 - Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT	70,00 R\$	Paga	Não disponível
29409162339616529	200 - Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT	70,00 R\$	Paga	Não disponível

RESUMO

A presente invenção refere-se a uma mochila térmica multimídia equipada com uma tela OLED flexível de 30x40cm acoplada magneticamente à sua superfície frontal, combinando funções de isolamento térmico com exibição dinâmica de mídia geolocalizada. A tela é alimentada por uma bateria recarregável interna e controlada remotamente por aplicativo móvel, permitindo veiculação de campanhas publicitárias em tempo real conforme a localização do entregador. O sistema integra hardware, software, fixação magnética, vedação térmica, rastreamento por GPS e microcontroladores, proporcionando geração de renda passiva aos usuários, com foco em motoboys, ciclistas e entregadores autônomos. Trata-se de uma solução vestível inovadora para o setor de logística de última milha e publicidade urbana descentralizada.

REIVINDICAÇÕES

1. MOCHILA TÉRMICA MULTIMÍDIA, destinada ao transporte térmico de produtos com exibição simultânea de conteúdo audiovisual dinâmico, caracterizada por ser constituída por um corpo térmico principal confeccionado em material rígido ou semi-rígido com isolamento térmico interno, estrutura externa projetada com superfície plana frontal destinada ao acoplamento de uma tela OLED flexível de alta definição, estando está fixada ao corpo da mochila por meio de sistema magnético perimetral que garante simultaneamente vedação térmica e encaixe removível, sendo a referida tela alimentada por bateria recarregável interna conectada a circuito controlador, e controlada remotamente por aplicativo móvel, o qual envia comandos e conteúdos audiovisuais para a tela através de comunicação sem fio, com possibilidade de geolocalização, atualização de campanhas, e exibição de publicidade sincronizada com a rota do usuário, formando um sistema único, integrado e funcional de transporte e mídia dinâmica portátil.

2. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por possuir camada interna aluminizada refletiva, associada a espuma térmica de alta densidade, formando um conjunto de isolamento térmico otimizado que preserva a temperatura dos produtos transportados por até 4

horas consecutivas.

3. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por possuir tela OLED flexível com dimensões variáveis entre 20x30 cm e 40x50 cm, adaptável ao formato externo da mochila, com estrutura de proteção antirreflexo e invólucro resistente à água e impactos leves.

4. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por utilizar sistema de fixação magnética baseado em ímãs de neodímio encapsulados, dispostos de forma equidistante ao redor da tela, garantindo encaixe firme, vedação térmica e fácil remoção para manutenção.

5. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por conter bateria recarregável de polímero de lítio com capacidade superior a 10.000 mAh, acoplada a controlador eletrônico com sistema de proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito e descarga profunda.

6. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por apresentar sistema de comunicação sem fio baseado em módulo Bluetooth BLE 5.0 e/ou Wi-Fi, com microcontrolador integrado (ex: ESP32) que permite o recebimento de comandos e dados de um aplicativo móvel para atualização remota do conteúdo publicitário.

7. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por permitir a integração com sistema de geolocalização por GPS, vinculado ao aplicativo móvel, para exibição personalizada de campanhas publicitárias conforme a posição e a rota percorrida pelo entregador, gerando relatórios de alcance e engajamento em tempo real.

REIVINDICAÇÕES

1. MOCHILA TERMICA MULTIMIDIA, destinada ao transporte termico de produtos com exibicao simultanea de conteudo audiovisual dinamico, caracterizada por ser constituída por um corpo termico principal confeccionado em material rigido ou semi-rigido com isolamento termico interno, estrutura externa projetada com superficie plana frontal destinada ao acoplamento de uma tela OLED flexivel de alta definicao, estando esta fixada ao corpo da mochila por meio de sistema magnetico perimetral que garante simultaneamente vedacao termica e encaixe removivel, sendo a referida tela alimentada por bateria recarregavel interna conectada a circuito controlador, e controlada remotamente por aplicativo movel, o qual envia comandos e conteudos audiovisuais para a tela atraves de comunicacao sem fio, com possibilidade de geolocalizacao, atualizacao de campanhas, e exibicao de publicidade sincronizada com a rota do usuario, formando um sistema unico, integrado e funcional de transporte e midia dinamica portatil.

2. Mochila termica multimidia, de acordo com a reivindicacao 1, caracterizada por possuir camada interna aluminizada refletiva, associada a espuma termica de alta densidade, formando um conjunto de isolamento termico otimizado que preserva a temperatura dos produtos transportados por ate 4 horas consecutivas.

3. Mochila termica multimidia, de acordo com a reivindicacao 1, caracterizada por possuir tela OLED flexivel com dimensoes variaveis entre 20x30 cm e 40x50 cm, adaptavel ao formato externo da mochila, com estrutura de protecao antirreflexo e involucru resistente a agua e impactos leves.

4. Mochila termica multimidia, de acordo com a reivindicacao 1, caracterizada por utilizar sistema de fixacao magnetica baseado em imas de neodimio encapsulados, dispostos de forma equidistante ao redor da tela, garantindo encaixe firme, vedacao termica e facil remocao para manutencao.

5. Mochila termica multimidia, de acordo com a reivindicacao 1, caracterizada por conter bateria recarregavel de polimero de litio com capacidade superior a 10.000 mAh, acoplada a controlador eletronico com sistema de protecao contra sobreaquecimento, curto-circuito e descarga profunda.

6. Mochila termica multimidia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por apresentar sistema de comunicação sem fio baseado em módulo Bluetooth BLE 5.0 e/ou Wi-Fi, com microcontrolador integrado (ex: ESP32) que permite o recebimento de comandos e dados de um aplicativo móvel para atualização remota do conteúdo publicitário.

7. Mochila termica multimidia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por permitir a integração com sistema de geolocalização por GPS, vinculado ao aplicativo móvel, para exibição personalizada de campanhas publicitárias conforme a posição e a rota percorrida pelo entregador, gerando relatórios de alcance e engajamento em tempo real.

DECLARACAO DE DIVULGACAO ANTERIOR NAO PREJUDICIAL

(Art. 12 da Lei da Propriedade Industrial - LPI)

Eu, CLAUDIO CRINITI, CPF no 800.233.208-34, residente a Rua Comendador Martins, no 394, ap. 44, Santos/SP, declaro para os devidos fins que a invencao intitulada:

"Mochila Termica Multimidia com Tela OLED Flexivel, Sistema de Vedacao Magnetica e Exibicao Geograficamente Monetizada via Aplicativo MoveI"

foi objeto de divulgacao anterior nao prejudicial nos termos do Art. 12 da Lei no 9.279/96, dentro do prazo de 12 (doze) meses anteriores a data de deposito do presente pedido de patente.

Tal divulgacao se deu de forma publica, mas nao comprometeu a novidade ou atividade inventiva da invencao, sendo realizada pelo proprio inventor ou por terceiros com consentimento do mesmo.

Declaro estar ciente de que esta declaracao deve ser acompanhada do respectivo pedido de patente e esta sujeita a verificacao conforme legislacao vigente.

Santos, ____ de julho de 2025.

Claudio Criniti

Inventor